

Remediación de suelo agrícola contaminado con petróleo mediante oxidación química y uso de microorganismos petrofílicos

K. N. Ramos Ramírez¹, A. Silvano Hernández¹, M. A. Hernández-Rivera^{1*}, G. Martínez Pereyra¹,
I. E. Juárez Palacios²

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez kilómetro 1, La Esmeralda, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México

²Colegio de Postgraduados Campus Tabasco, Periférico S/N C.P. 86500, Heroica Cárdenas, Tabasco, México

*miguel.hernandezr@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

La explotación del petróleo es una actividad económica importante en Tabasco, sin embargo, se genera un alto impacto ambiental debido a derrames ocasionados como consecuencia de la deficiencia en el manejo, dañando los suelos y cuerpos de agua de la región. En esta investigación se evaluó la degradación de los hidrocarburos fracción pesada (HFP) en un suelo agrícola contaminado con petróleo, combinando dos variables: (1) oxidación química del suelo usando dos concentraciones de H₂O₂ y (2) el uso de microorganismos petrofílicos. El diseño experimental constó de 10 tratamientos analizando semanalmente: HFP, pH, % humedad y UFC/mL a partir del establecimiento del bioensayo. Los resultados se analizaron con una prueba de varianza y medias Tukey ($\alpha < 0.05$). Los tratamientos con H₂O₂ al 15 % registraron los porcentajes de remoción de HFP más altos, los tratamientos consorcio de hongos (CH) y consorcio de bacterias (CB) mostraron un 70 y 49 % de remoción de HFP, respectivamente.

Palabras clave: Derrames de petróleo, suelo agrícola, biorremediación, oxidación química.

Abstract

Oil exploitation is an important economic activity in Tabasco, however, a high environmental impact is caused by spills that occur as a result of the deficiencies in management, damaging soils and bodies of water in the region. This research assessed the degradation of heavy fraction hydrocarbons (HFH) in an oil-contaminated agricultural soil, combining two processes: (1) chemical oxidation of the soil using two concentrations of H₂O₂ as oxidant and (2) the use of petrophilic microorganisms. The experimental design consisted of 10 treatments analyzing weekly: HFH, pH, % humidity and CFU/mL from the establishment of the bioassay. The results were analyzed with a Tukey variance and means test ($\alpha < 0.05$). Treatments with 15 % H₂O₂ recorded the highest HFH removal rates, the fungal consortium (FC) and the bacterial consortium (BC) treatments showed 70 % and 49 % HFH removal, respectively.

Key words: Oil spills, agricultural soil, bioremediation, chemical oxidation.

Introducción

En la actualidad, la alta demanda energética ha ocasionado el uso intensivo del petróleo y sus derivados como fuente principal en numerosos procesos industriales. Muchos de sus componentes son utilizados como materias primas básicas en la industria química y petroquímica. Tabasco es el

estado con la mayor producción de petróleo crudo en tierra, en 2018 aportó 228,000 barriles diarios, [PEMEX, 2018] por lo que la explotación petrolera resulta una actividad económica muy importante para el país [Ortiz-Salinas y col.,2012].

Los accidentes, derivados principalmente de la extracción, transporte y el procesamiento del petróleo son algunas de las actividades antropogénicas típicas y la causa principal de contaminación del suelo [Martínez y Soto, 2017]. En México, según el informe de sustentabilidad de PEMEX del año 2017 se registraron 223 eventos relacionados con fugas y derrames de hidrocarburos, de los eventos señalados, 163 estuvieron relacionados con derrames de hidrocarburos en suelos y 13 con derrames en cuerpos de agua, mientras que 47 eventos se relacionaron con fugas de gas a la atmósfera. Cabe señalar que esta estadística no incluye los eventos originados por tomas clandestinas [PEMEX, 2017].

La industria petrolera extiende su influencia en gran parte del territorio tabasqueño a través de la red carretera para acceder a la infraestructura petrolera, así como a la amplia red de oleoductos utilizados para transportar el petróleo y sus derivados. Debido a las tomas clandestinas, corrosión de ductos o fallas en el material con el que están contruidos, ocurren derrames de petróleo en el suelo, muchas veces en tierras de cultivo, afectando significativamente las cosechas y la fertilidad del suelo [CONABIO, 2019].

Diversos estudios demuestran que los constituyentes del petróleo pueden inhibir la actividad enzimática del suelo [Alrumman y col., 2015], la germinación, el brote de meristemos, así como la disminución de la elongación radicular y la fotosíntesis en las plantas [Pérez y col., 2002, Gafari-Rahbar y col.,2012, Sangeetha y Thangadurai, 2014). Por lo que, es importante estudiar e implementar procesos que hagan posible la degradación de los contaminantes del petróleo presente en el suelo, y así reducir de forma progresiva los efectos en los ecosistemas y a la salud humana. Uno de los procesos biotecnológicos utilizados en la actualidad es la biorremediación, ésta usa la capacidad metabólica de microorganismos (bacterias, hongos, levaduras y algas) y algunas plantas, para degradar los contaminantes del petróleo en presencia de oxígeno y nutrientes suministrados para acelerar los procesos de biodegradación natural, eliminando o neutralizando los contaminantes del ambiente. Este proceso puede realizarse mediante la estimulación de microorganismos nativos del suelo o mediante una bioaumentación, es decir, la adición de microorganismos exógenos con capacidad petrofilica para garantizar el proceso de degradación [Brutti y col., 2018].

Puede lograrse una mayor eficiencia en la descontaminación de un suelo combinando la biorremediación con un proceso de oxidación química, por ejemplo, con peróxido de hidrógeno para fraccionar las cadenas complejas de hidrocarburos presentes en el petróleo. Estas técnicas en conjunto pueden hacer del proceso de descontaminación una alternativa más efectiva, brindando resultados ecológicamente amigables. Debido a esto, el propósito de la presente investigación fue evaluar la degradación del petróleo presente en un suelo agrícola contaminado, utilizando tecnologías cruzadas (métodos fisicoquímicos y biológicos) en condiciones de laboratorio.

Metodología

Recolecta y caracterización del suelo contaminado

El suelo contaminado con petróleo se recolectó en una parcela de cacao ubicada en las cercanías de una pera con tres pozos petroleros, en donde ocurrió un derrame de petróleo debido a una toma clandestina en unas líneas de conducción (18° 6'10.89"N 93°52'26.91"O). La muestra se tomó a 1.20 m de profundidad, zona en donde había mayor presencia de petróleo.

Para conocer el estado inicial del suelo contaminado se realizaron los análisis de humedad y pH, de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000. Además, se determinaron los hidrocarburos fracción pesada (HFP) (NMX-AA-134-SCFI-2006) y se realizó la caracterización microbiológica de la muestra de suelo (UFC/mL) por el método de conteo en placa utilizando diluciones seriadas [Madigan y col., 2015].

Reactivación y producción de inóculos para la bioaumentación

Los microorganismos utilizados en la bioaumentación fueron reportados previamente como petrofilicos, se encontraban en resguardo a 4°C en el Laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (D.A.I.A.) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (U.J.A.T.). Las cepas utilizadas se agruparon en consorcios para mejorar la eficiencia del proceso de biorremediación, incluyendo bacterias extremófilas, identificadas como cepas B3, B4 y B7, cepas de hongos extremófilos H1, H2 y H5 y el consorcio de estos organismos, además de probar dos cepas bacterianas por separado, identificadas como BF2019 y BA2018. Los inóculos microbianos fueron obtenidos en biorreactores de vidrio con capacidad nominal de 20 L cada uno, los cuales contaban con un sistema de aireación en el tapón. El medio de cultivo utilizado para la reproducción de microorganismos estuvo compuesto por: 12 L de agua potable (8.4 pH), 2 g/L de fertilizante comercial con 12% de nitrógeno total, (del cual el 6.5 % es N amoniacal y el 5.5 % es N nítrico); anhídrido fosfórico 12 %; óxido de potasio 17 %; anhídrido sulfúrico 15 %; óxido de magnesio 2 %; óxido de calcio 5 %; hierro 0.2 %; boro 0.02 %; zinc 0.01 % como aportador de macronutrientes y micronutrientes, y como única fuente de carbono 1 mL petróleo crudo tipo maya (22.3 °API). El tiempo de retención antes de la primera inoculación fue de 72 horas.

Pretratamiento de oxidación química

La oxidación química del suelo se realizó 24 h antes de la bioaumentación, agregando 700 mL de peróxido de hidrógeno (H₂O₂) a dos diferentes concentraciones (10 y 15 % v/v) a cada una de las unidades experimentales (UE). Después de la aplicación del peróxido, el suelo fue homogeneizado.

Establecimiento del bioensayo

Para cumplir los objetivos de esta investigación se estableció un diseño experimental con dos factores, factor A: microorganismos, con cinco niveles: consorcio bacterias, consorcio hongos, consorcio bacterias-hongos, BA2018 y BF2019, y el factor B: concentración de peróxido, con dos niveles: 10 y 15 % v/v. Con un total de 10 UE, una asignada a cada tratamiento, con 2.5 kg de suelo contaminado y previamente oxidado, a cada UE se les realizaron análisis por triplicado. Las UE fueron homogeneizadas manualmente de manera constante, las mediciones de los parámetros (HFP, % humedad, pH, UFC/mL) y la bioaumentación de éstas se realizó cada 7 días durante 1 mes, empezando el día del establecimiento del bioensayo (tiempo 0).

Tabla 1. Tratamientos del diseño experimental propuesto.

FACTOR B: CONCENTRACIÓN DE H ₂ O ₂ (% v/v)	FACTOR A: MICROORGANISMO				
	Consortio- bacterias	Consortio- hongos	Consortio bacterias- hongos	BA2018	BF2019
10 %	CB10	CH10	CBH10	BA10	BF10
15 %	CB15	CH15	CBH15	BA15	BF15

Resultados y discusión

Para conocer las condiciones iniciales del suelo muestreado antes de establecer el bioensayo se realizó su caracterización fisicoquímica y biológica. El pH registrado fue moderadamente ácido. Presentó una concentración de HFP con valor igual a 4064.08 mg/kg. La presencia de microorganismos en el suelo fue moderadamente baja (Tabla 2), de acuerdo con Vázquez y col. [2011] los hidrocarburos derivados del petróleo actúan sobre el suelo modificando sus características físicas y químicas, provocando el bloqueo del intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera y afectando significativamente a las poblaciones microbianas del suelo, siendo prueba de esto, la escasa concentración de microorganismos detectados en el suelo contaminado.

Tabla 2. Resultados de caracterización inicial.

pH	Humedad (%)	HFP (mg/kg)	UFC/mL
6.5	29.12	4064.08	5X10 ³

pH y % Humedad

Los valores de pH registrados fueron moderadamente ácidos en todos los tratamientos (Tabla 3), la disminución del pH con respecto al inicial puede deberse a la presencia de ácidos orgánicos, productos de degradación de la materia orgánica. Este parámetro es muy importante ya que afecta significativamente la actividad microbiana, de acuerdo con Iturbide [2010], el valor de pH intracelular está entre 6.5 y 7.5, por lo que éste es el intervalo de pH para que el crecimiento de los microorganismos sea óptimo.

El crecimiento microbiano se favoreció debido a la humedad, se observó un aumento de ésta debido a la bioaumentación y humectación que se realizaba semanalmente a cada UE. Las mediciones oscilaron entre 38 y 45 % de humedad (Tabla 3) ayudando esto al desarrollo de los microorganismos, ya que el agua forma parte del protoplasma bacteriano y sirve como medio de transporte para que los compuestos orgánicos y nutrientes sean movilizados hasta el interior de las células [Arboleda y Bravo, 2008].

Tabla 3. Promedio de las variables medidas en las unidades experimentales de los 10 tratamientos durante un mes de evaluación (valores promedio de 3 mediciones).

Tratamiento	pH	Humedad (%)
CB10	5.75±0.28	41.53±1.48
CH10	5.75±0.28	43.34±1.05
CBH10	5.62±0.25	40.02±1.37
BA10	6.00±0.00	45.77±0.96
BF10	5.75±0.28	43.06±1.10
CB15	5.75±0.28	40.27±1.96
CH15	5.62±0.25	40.24±1.55
CBH15	5.62±0.25	38.76±1.02
BA15	6.00±0.00	45.44±1.81
BF15	5.75±0.28	40.90±0.78

Efecto de la adición de H₂O₂

Una vez terminado el proceso de oxidación química con H₂O₂ se analizó la disminución de la concentración de HFP con respecto a la concentración inicial. El promedio de remoción de HFP por oxidación de todas la UE fue de 19.21 %. Al adicionarse el H₂O₂ al suelo contaminado se forman y distribuyen radicales de hidroxilo, uno de los oxidantes más potentes que existen, estos radicales reaccionan con las moléculas orgánicas complejas de los hidrocarburos derivados del petróleo, fraccionándolas en moléculas más simples que se pueden mineralizar. La disminución de concentración del contaminante en este análisis asegura la efectividad de la técnica de oxidación, garantizando con esto que al complementarse con la técnica de biorremediación se obtendrán mayores porcentajes de remoción.

Degradación de hidrocarburos fracción pesada

En los tratamientos establecidos se registró una disminución de HFP durante las cuatro semanas del experimento, predominando los tratamientos que fueron inicialmente oxidados a una concentración del 15 % de H₂O₂. De acuerdo con Rubio y col. [2014], a mayor concentración de H₂O₂ se obtiene

una mayor velocidad en la degradación de las moléculas orgánicas de las cuales se compone el petróleo, esto es debido a que así se dispone de una mayor cantidad del agente oxidante (OH^\cdot) que se libera al llevarse a cabo las reacciones, sin embargo, grandes cantidades de H_2O_2 también pueden limitar el porcentaje de degradación del contaminante, ya que se favorecen reacciones secundarias, no obstante, cabe mencionar que la concentración óptima a usar depende del contaminante que se desea remover.

La degradación de los HFP se da como resultado de la generación de radicales OH^\cdot , los cuales reaccionan con el contaminante, dando lugar a intermediarios de reacción que a su vez siguen oxidándose hasta obtener moléculas más simples, condicionando el medio para que los microorganismos participen en el proceso de descomposición y mineralización de residuos del petróleo, es decir, los microorganismos convierten los materiales orgánicos complejos en biomasa microbiana obteniendo los nutrientes y la energía que requieren para sobrevivir [Arboleda y Bravo, 2008].

Los hidrocarburos fracción pesada, considerados según Silvana y col. [2014] como resistentes a la biodegradación debido a su complejidad estructural, baja volatilidad y escasa lixiviación, en esta investigación mostraron reducciones significativas, con esto se comprobó que la disminución de los HFP se debió principalmente al metabolismo microbiano, evidenciando así a los microorganismos como una vía viable para la biodegradación, siendo los tratamientos de CH15 y CB15 los que presentaron la mayor degradación de HFP, pues en el tiempo cero reportaron 4295.93 mg/kg y 3360.15 mg/kg y al finalizar el experimento 1260.21 mg/kg y 1700.14 mg/kg (con un porcentaje de remoción de 70 y 49 %, respectivamente) (Fig. 1).

Los tratamientos que tuvieron una mayor degradación de HFP fueron los tratados con 15 % de H_2O_2 , mientras que los tratamientos oxidados al 10 % siempre mantuvieron valores superiores de concentración de HFP con respecto a los tratamientos al 15 %.

Figura 1. Efecto de los microorganismos y la oxidación del suelo con H_2O_2 en la degradación de Hidrocarburos Fracción Pesada (HFP) en el a) Tratamiento con H_2O_2 al 10 % y b) Tratamiento de H_2O_2 al 15 %.

Evaluación de la comunidad microbiana

El recuento de microorganismos resultante de la caracterización inicial fue moderadamente bajo; sin embargo, gracias a la previa oxidación química del suelo, se logró la fragmentación de las moléculas del petróleo, permitiendo con esto la remoción parcial de los contaminantes del suelo, además de permitir que la biorremediación se realizara con mayor eficiencia.

Según el comportamiento del crecimiento de los microorganismos (Figura 2b) los tratamientos inoculados con el consorcio bacteria (CB) y consorcio hongo (CH) presentaron el mayor crecimiento poblacional a los 14 días de tratamiento (1.10×10^6 UFC/mL y 1.23×10^3 UFC/mL, respectivamente), estos tratamientos fueron también los que mostraron la mayor degradación de HFP con peróxido al 15 %. Una degradación más profunda provee a los microorganismos de moléculas de menor tamaño y menor masa molecular, lo que facilita su degradación al utilizarlas como fuente de carbono y energía [Guerrero-Ortiz y col., 2012]. Al degradarse todos los contaminantes, es decir, al acabarse la fuente de alimentación de los microorganismos la población de éstos disminuye hasta desaparecer, en esta investigación la concentración de HFP disminuyó a través del tiempo, por lo que al finalizar el experimento los microorganismos fueron en decadencia.

Figura 2. Comportamiento de los microorganismos en los dos tratamientos, a) Tratamiento de H₂O₂ al 10 % y b) Tratamiento de H₂O₂ al 15 % durante el mes de evaluación.

Trabajo a futuro

Con base en los resultados obtenidos es recomendable la evaluación de una nueva técnica en la cual se adicione nutrientes a las UE, que provean el alimento y energía que permitan el crecimiento y desarrollo de los microorganismos endógenos, así como su capacidad degradadora, sin necesidad de la bioaumentación constante. Además de evaluar los efectos que tiene el uso de la oxidación química en el suelo.

Conclusiones

La oxidación química realizada previamente al suelo contaminado contribuyó a que las cadenas complejas del petróleo se fraccionaran, ayudando así a la remoción de los contaminantes del suelo, además de permitir que la biorremediación se realizara con mayor eficiencia, por lo que en este trabajo se comprueba que es recomendable el uso de la oxidación previa, utilizando peróxido de hidrógeno (H_2O_2), que a diferencia del permanganato (MnO_4^{-1}), el persulfato ($\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$), y el ozono (O_3), es de menor costo y de mayor viabilidad, además de que es un aditivo deseable ecológicamente, ya que genera en su descomposición únicamente agua y oxígeno.

La bioaumentación constante al suelo contaminado produjo un rápido aumento de la población microbiana, optimizando su actividad, que dio como resultado una mejora significativa en la degradación de los hidrocarburos fracción pesada. El seguimiento de las condiciones físicas, químicas y biológicas durante los experimentos es de suma importancia para lograr una biorremediación efectiva. Para este trabajo los tratamientos de CH15 y CB15 presentaron la mayor degradación de HFP, reportando concentraciones finales de 1260.21 mg/kg y 1700.14 mg/kg (con un porcentaje de remoción de 70 y 49 % a los 21 día de tratamiento, respectivamente), siendo CH15 el tratamiento que presentó la mayor degradación.

Referencias

1. Alrumman, S.; Standing, B.D. and Paton I.G. (2015). Effects of hydrocarbon contamination on soil microbial community and enzyme activity. *J. King Saud Univ. Sci.* **27 (1)**, 31-41.
2. Arboleda, V. y Bravo, V. (2008). Biorremediación del suelo contaminado con hidrocarburos de la central hidroeléctrica del campamento secoya mediante landfarming. Tesis de licenciatura. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. 117 p.
3. Brutti, L.; Beltrán, M. y Salamone, I. (2018). Biorremediación de recursos naturales. 1ª edición. Ediciones INTA, Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. 117 p.
4. CONABIO. (2019). La biodiversidad en Tabasco. Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México. 367 p.
5. Gafari-Rahbar, F.; Kiarostami, K. and Shirdam, R. (2012). Effects of petroleum hydrocarbons on growth, photosynthetic pigments and carbohydrate levels of sunflower. *J. Food, Agriculture and Environment.* **10 (1)**, 773-776.
6. Guerrero-Ortiz, P.L., Quintero-Lizaola, R., Espinoza-Hernández, V., Benedicto-Valdés, G.S. & Sánchez-Colín, M. de J. (2012). Respiración de CO_2 como indicador de la actividad microbiana en abonos orgánicos de Lupinus. *Terra Latinoamericana*, **30(4)**, 355-362.
7. Iturbide, R. (2010). ¿Qué es la biorremediación?. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. 20 p.
8. Madigan, M.; Martinko, J.; Bender, K.; Buckley, D. y Stahl, D. (2015). Brock, Biología de los microorganismos (14a edición). España: Pearson Educación. 1132 p.
9. Martínez, M. y Soto, C. (2017). Remoción de hidrocarburos de petróleo de un suelo de baja permeabilidad: biorremediación y electrobiorremediación. *Revista mexicana de ingeniería química.* **16 (3)**, 1-17.
10. NMX-AA-134-SCFI-2006. Suelos-Hidrocarburos fracción pesada por extracción y gravimetría-método de prueba.
11. NOM-021-SEMARNAT-2000. Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudio, muestreo y análisis.
12. Ortiz-Salinas, R.; Cram, S. and Sommer, I. (2012). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils of the low alluvial plain in the state of Tabasco, Mexico. *Universidad y Ciencia*, **28 (2)** 138-144.
13. PEMEX. (2017). Informe de sustentabilidad. Recuperado de http://www.pemex.com/etica-e-integridad/sustentable/informes/Documents/inf_sustentabilidad_2017_esp.pdf. [Último acceso: 29-04-2019].
14. PEMEX. (2018). Anuario estadístico de PEMEX 2017. Petróleos Mexicanos. Recuperado de http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/anuario-estadistico_2017_es.pdf. [Último acceso: 02-05-2019]

15. Pérez, V.J.; García, E.G. y Esparza G.F. (2002). Papel ecológico de la flora rizosférica en fitorremediación. *Avance y Perspectiva*, **21 (1)** 297-300.
16. Rubio, A.; Chica, E. y Peñuela, G. (2014). Aplicación del proceso Fenton en el tratamiento de aguas residuales de origen petroquímico. *Ingeniería y competitividad*, **16 (2)** 211-223.
17. Sangeetha, J. and Thangadurai D. (2014). Effect of biologically treated petroleum sludge on seed germination and seedling growth of *Vigna unguiculata* (L.) Walp. (Fabaceae). *Brazilian Archives of Biology and Technology*. **57 (3)** 427-433.
18. Silvana, C. E.; Martinez, M. A. y Arocena, L. A. (2014). Estudio comparativo del agregado de enmiendas orgánicas e inorgánicas en procesos de biorremediación de suelos norpatagónicos contaminados con petróleo. *Revista de la Sociedad Química del Perú*, **80 (4)** 1-8.
19. Vázquez, M.; Montiel, A.; Vázquez, D. y Herrera, M.F. (2011). Impacto del petróleo crudo en suelo sobre la microbiota de vida libre fijadora de nitrógeno. *Tropical and subtropical agroecosystems*, **13**, 511-523.